

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238101>

**«ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ» І «ЖІНОЧИЙ ГОЛОС» У
РОМАНІ ДЖОНАТАНА КОУ «ПОКИ НЕ ВИПАВ ДОЩ»**

Олександр КЕБА

*(Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, Україна)*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2372-0425>

Oleksandr Keba. 'The Ethics of Care' and 'The Female Voice' in the Novel The Rain Before It Falls by Jonathan Coe. The article examines the novel The Rain Before It Falls by Jonathan Coe in the light of the concept of "the Ethics of Care". The narrative structure of the novel is analyzed and the role of the female voice in the poetics of the work is revealed. The story is actually very sad. Three generations of families close to the narrator made dramatic mistakes regarding the upbringing of children and their insufficient care. The "female voice" in the process of narration sounds tenderly and poignantly, nostalgically nurturing a sense of romantic elation. Framed narrative helps to involve the reader in the dramatic events described in the novel. The structure-forming role of ekphrasis is indicated. The narrator describes 19 photographic images, one oil portrait, as well as some musical works and compares the artistic possibilities of different art forms.

Keywords: *Jonathan Coe, female voice, ethics of care, narrative, ekphrasis, photo description.*

«Етика піклування» є одним із найважливіших концептів сучасної літератури. Він набув особливого поширення після публікації 1982 року книги американської психологині Керол Гілліган «Іншим голосом». Авторка стверджувала, що чоловіки і жінки схильні по-різному оцінювати та розв'язувати етичні дилеми; жінки більшою мірою переймаються «етикою піклування», що базується на відповідальності перед іншими та людськими стосунками, тоді як

чоловіки віддають перевагу «етиці справедливості», закоріненій на чесності, чітко визначених правилах та індивідуальних правах. Визнання жінкою «непроминущого значення єднання» (Gilligan, 2003, р. 24) безпосередньо впливає на розвиток людських взаємин.

У специфічній формі концепти етики піклування виражає творчість відомого сучасного англійського автора Дж. Коу. Своє творче кредо письменник формулює таким чином: «якщо письменство взагалі має якийсь сенс, то він полягає у тому, щоб налагоджувати зв'язки між людьми, розвивати уявне взаєморозуміння між ними...» (цит. за : Kukhar, 2017).

Більшість творів Дж. Коу мають сатиричне спрямування і суголосні парадигмі так званого «комічного роману», але такі романи, як “Touch of Love” (1989), “The Rain Before it Falls” (2007), репрезентують інший напрямок творчої еволюції письменника. Вони написані в «серйозній» манері, із використанням різних наративних голосів і фокусів, серед яких особливо важливу роль відіграє «жіночий голос». Проблематика згаданих творів явно корелює з дотичними до «етики піклування» ідеями.

Зупинимось в цьому контексті на основних векторах проблематики роману “The Rain Before it Falls”, що наочно оприявнюються через його наративну специфіку. На думку П. Несса, літературного оглядача *The Guardian*, це «сумна, часто дуже зворушлива історія про матерів і доньок, про біль, що передається через покоління, і про глибоку й постійну самотність...» (Ness, 2007). Написання твору в наративному форматі «жіночого голосу» мало для Коу у певному сенсі принципове й важливе рішення, з огляду на його зацікавленість так званою «жіночою прозою», зокрема проектом *Virago Modern Classics*. Як зазначає автор, згідно з задумом, роман мав стати даниною всім тим авторкам, яких *Virago Modern Classics* свого часу перевідкрили сучасному читачеві. Своєрідним тригером до написання роману стала Прустова ідея наративу як «репозитарію втраченого часу» з домінуванням «тривалої життєвої історії» одного персонажа і багатою, орієнтованою на образну уяву деталізацією, що давало б читачам відчуття включеності в цю історію (Сое,

2007).

Сюжет роману має наративне обрамлення. У теперішньому часі розповіді від третьої особи жінка середнього віку на ім'я Джілл отримує несподіваний спадок від своєї тітки Розамонд, щойно померлої у поважному віці. Головне в цьому спадку – касетні аудіозаписи, які зробила Розамонд напередодні свого відходу в інший світ. У них вона описує двадцять фотознімків (точніше 19 фото і один живописний портрет), зроблених у різні періоди її життя. Записи Розамонд слухають Джілл та дві її доньки: Кетрін та Елізабет. Процес слухання і обговорення записів складає рамку основної розповіді. Натомість внутрішньою історією, що займає лівову частку тексту, є розповідь Розамонд. Адресується вона дівчині на ім'я Імоджен, онуці Розамондової кузени Беатрікс. В силу трагічних обставин Імоджен у трирічному віці втратила зір і була передана для опіки в іншу родину. Іntenцією, що визначила для Розамонд необхідність створення такої специфічної розповіді, було бажання «відкрити очі» Імоджен на історію її родини, довести «неминучість» і «необхідність» її появи на світ, те виняткове значення, яке вона мала для інших людей: “But everything about you is right: you *had* to be born. You were inevitable” (Coe, 2007, p. 144).

Монологи Розамонд час від часу перериваються з переходом від опису однієї фотографії до іншої. В моменти таких переходів нарація змінюється і переключається на враження й коментарі слухачів-реципієнтів. Таким нескладним способом формується загальна архітекtonіка роману.

Скрупульозно описуючи кожне фотозображення, Розамонд звертає увагу на зовнішність того, хто на фото, одяг, емоційний стан, навіть погоду в той момент, коли робився знімок. Так само детально вона розповідає про події, що відбулися у житті людей до й після фотографування, намагаючись передати все у найменших подробицях, аби сліпа Імоджен змогла внутрішнім зором побачити людей і відчутти атмосферу, що панувала у різні роки. При цьому в її описах домінує не «об'єктивність», а особисте ставлення, відтворення власного стану душі в той чи той момент часу.

Розповідь Розамонд насправді дуже сумна. Три покоління родин, близьких для неї, припускалися драматичних помилок, що стосувалися виховання дітей і недостатнього піклування про них. Нараторка розпочинає свою історію з моменту, коли під час Другої світової війни її дитиною евакуювали з Бірмінгема до Шропшира, на ферму тітки й дядька. Там вона одразу зближується з двоюрідною сестрою Беатрікс і скоро розуміє, що та сильно потерпає від своєї матері. Особливо вражає Розамонд те, що тітка Айві не кричить на доньку, але надто тихим голосом зі злістю в очах говорить їй жахливі, більш ніж образливі слова. Виріши, Беатрікс полишає родину, одружується, але скоро покидає чоловіка, а потім і наступного. Вона народжує доньку, але від'їжджає за своєю новою пасією до Канади і доручає Розамонд піклуватися про безпорадну Теа. Упродовж двох років Розамонд разом із Ребеккою, найближчою подругою усього її життя, доглядають за Теа з любов'ю і захватом від її краси й життєрадісності. Після повернення Беатрікс вона забирає Теа до себе, але продовжує вести недолугий образ життя, зовсім не піклуючись про доньку. Ще в дуже молодому віці Теа невдало виходить заміж і народжує Імоджен, на яку чекає ще страшніша трагедія.

Особливої проникливості роману додають описи стосунків жінок, які перебувають в інтимній близькості. Жорстко табуйована в повоєнному англійському суспільстві тема лесбійства має в романі дещо сентименталізоване забарвлення, але сприймається як взірць щирих і відповідальних взаємин. «Жіночий голос» звучить тут ніжно і щемливо, ностальгійно плекаючи відчуття романтичного піднесення. Невипадково фоном для таких сцен часто є музика, зокрема, коли Розамонд згадує повоєнні радіопередачі BBC Light Programme.

В основу поетики роману покладено принцип екфрастичного опису вербальними засобами фотографій, а також, в окремих випадках, живописних картин і кінофільмів. Отож у романі має місце дуже специфічний вид новелізації. При цьому сама нараторка чітко усвідомлює подвійну складність свого завдання передати словами візуальне фотозображення, яке майже завжди виражає тільки зовнішній, поверховий рівень змісту. Розамонд небезпідставно стверджує: "I know

that everybody smiles for photographs – that's one of the reasons you should never trust them...” (Coe, 2007, p. 125). У цьому сенсі фотомистецтву протиставляється живопис. Коли Розамонд підходить до опису зображення №19 – олійного портрету Імоджен, вона підкреслює його виняткову вітальність: “A good portrait, after all, has an intrinsic vitality of its own: it is living, and organic...” (Coe, 2007, p. 139).

Таким чином, роман Джонатана Коу актуалізує важливість «етики піклування» у складних перипетіях суспільного й особистісного життя й водночас демонструє невичерпні можливості «жіночого голосу» в сучасному художньому письмі.

References:

- Coe, J. (2007). “My literary love affair”. *The Guardian*. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/books/2007/oct/06/fiction.jonathancoe>
- Gilligan, K. (2003). Inshym holosom. Psykholohichna teoriia i rozvytok zhinky [In a different voice. Psychological theory and the development of women]. *Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys “I”*. Vyp. 27. “Feminnist ta maskulinnist”, 6–26 [in Ukrainian].
- Jonathan, C. (2007). *The Rain Before It Falls*. Viking Press, Penguin Books.
- Kukhar, O. (2017). Dzhonatan Kou: Sens pysmenstva u tomu, shchob navchyty liudei rozumity odne odnoho [Jonathan Coe : The meaning of writing is to teach people to understand each other]. *Tyzhden.ua*. Retrieved from: <https://tyzhden.ua/Culture/193452> [in Ukrainian].
- Ness, P. (2007). Only the lonely. *The Guardian*. Retrieved from: <https://www.theguardian.com/books/2007/sep/08/fiction.jonathancoe>